

ДК 551.501.724 (74):551.509.338

С. В. ЛОГИНОВ, Е. В. ХАРИУТКИНА

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФРАКТАЛЬНОГО И ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗОВ К ОЦЕНКЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ЗИМНИЙ СЕЗОН*

Для территории Западной Сибири проводился расчет и анализ оценок температуры и давления, а также таких характеристик их временных рядов, как трендоустойчивость, квазицикличность, долговременная память, с помощью стандартных статистических методов и по методам фрактального и кратно-масштабного анализов. Оценки коэффициентов линейной регрессии в зимний сезон показали, что изменения климатических величин с начала XXI в. являются статистически значимыми, при этом наблюдается согласованность между выявленными периодичностями временных рядов (коэффициент когерентности ~ 0.9). Полученные результаты говорят о возможности использования данных методов анализа в прогностических целях.

Ключевые слова: фрактальный анализ, кратно-масштабный анализ, изменение климата, Западная Сибирь.

Введение

В последнее десятилетие характерной особенностью изменения глобального климата является существенное замедление темпов потепления. В частности, с начала XXI в. отмечается замедление роста глобальной температуры поверхностного воздуха [1] и глобальной температуры поверхности океана [2]. Региональной характеристикой этого замедления является зимнее похолодание в средних широтах Евразии, в том числе и в России. При этом температурные изменения в Западно-Сибирском регионе оказываются наименьшими, в сравнении со всеми другими регионами России [3].

Временные ряды основных климатических величин, таких, как температура и давление, как правило, определяются геофизическими процессами, протекающими с различной интенсивностью и имеющими свои временные и пространственные масштабы. Это значит, что региональная климатическая система Западной Сибири является нестационарной. Во временных рядах присутствуют составляющие, описывающие долговременные изменения (тренд), колебания различных масштабов вокруг тренда, а также случайная составляющая. В настоящее время в естественных науках развиты различные методы анализа таких составляющих. Для получения величины тренда, в основном, применяются методы фильтрации данных. Выявление колебательной структуры временных рядов часто основано на процедуре преобразования Фурье. Для анализа нестационарных рядов применяют методы фрактального (R/S) и кратно-масштабного анализов: вейвлет-преобразование, метод Гильберта – Хуанга и т.п. [4, 5]. Кроме того, согласно [6], R/S-анализ является устойчивым методом обнаружения детерминированного хаоса, определения долговременной памяти и наличия циклов. В климатических исследованиях методы R/S-анализа успешно применяются в различных задачах [7, 8]. Авторы исследования [9] для 19 климатических моделей, участвующих в проекте CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project), используя показатель H , проанализировали тенденции изменений температуры и осадков в течение XX в., их персистентность, и показали, что региональные особенности изменения величин недостаточно точно передаются в климатических моделях.

Анализ значений температуры воздуха, выполненный по различным базам данных климатических величин, позволил установить, что, начиная с 1998 г., на территории Западной Сибири скорость роста температуры существенно замедлилась, а в зимний сезон процесс потепления сменился процессом похолодания [10]. Однако данные оценки получены по коротким рядам или рядам с взаимным перекрытием до 70 %. Поэтому возникает необходимость в определении трендоустойчивости временных изменений и оценке их временной памяти.

Таким образом, целью работы является выявление периодичностей в структуре временных рядов климатических величин в Западной Сибири, оценке трендоустойчивости временных изменений величин, их долговременной памяти и потенциальной предсказуемости с помощью методов фрактального и кратно-масштабного анализов.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-35-60088 мол_в_дк.

Данные и методы обработки

Для территории Западной Сибири по данным реанализа JRA-55 по методике, описанной в [11], были рассчитаны среднесезонные значения приповерхностной температуры T ($^{\circ}\text{C}$) и давления на уровне моря P (ГПа) в течение 1958–2014 гг. Данные реанализа удобны при проведении расчетов и хорошо согласуются с данными наблюдений на метеорологических станциях в исследуемом районе. Средние по территории значения T и P определялись по набору данных реанализа, соответствующих Западной Сибири, как медиана распределения [11]. Расчеты проводились в равноплощадной проекции. Величины коэффициентов линейного тренда находились с применением робастных алгоритмов.

Периодичности во временных рядах выявлялись по фурье- и вейвлет-спектрам. Коэффициенты вейвлет-преобразования рассчитывались с помощью вейвлета Морле, хорошо локализованного во временном и частотном пространствах. Вейвлет-образ временного ряда $X(t)$ определялся

$$W(a,b) = |a|^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} X(t) \psi^* \left[\frac{t-b}{a} \right] dt,$$

где ψ^* – базис разложения, полученный с помощью непрерывных масштабных преобразований переносов «материнского» вейвлета $\psi(t)$ с произвольными значениями базисных параметров масштабного коэффициента a и параметра сдвига b . Ограничения этого метода по масштабам временных периодичностей определяются с помощью так называемого треугольника достоверности при длине временного ряда в 57 лет определяет максимально достоверный масштаб как 57/20 $\approx$ 20 лет. Приведенная оценка верна для семейства DOG-вейвлетов, одним из представителей которого является вейвлет Морле. При выбранной дискретности временного ряда в 1 год достоверно оцениваемый минимальный масштаб возможных периодичностей равен 2–3 годам.

Дополнительно к временному ряду $X(t)$ применялся R/S-анализ, позволяющий исследовать ряды, которые по оценкам ковариационной и спектральной теории являются белым шумом согласно эмпирическому закону Хёрста, для ряда с фрактальными свойствами должно выполняться соотношение $R(\tau)/S(\tau) \sim \tau^H$, где $R(\tau)$ – разница между максимальным и минимальным значениями накопленной суммы наблюдаемой величины на временном интервале τ ; $S(\tau)$ – стандартное отклонение, $0 < H < 1$ – показатель, значение которого для большинства метеорологических величин составляет примерно 0.7. Считается, что временной ряд персистентный, то есть характеризуется эффектами долговременной памяти и, следовательно, трендоустойчивый и предсказуемый, если $H > 0.5$. Если $H < 0.5$, то ряд антиперсистентный, то есть наблюдаются срывы процесса прогнозирования невозможно. Аналогично и в случае независимого процесса (белого шума), когда $H \sim 0.5$. Траектории $\lg(R(\tau)/S(\tau))$ и $H(\tau)$ также применялись для выявления скрытых периодичностей и их долговременной памяти. В этом случае, в соответствии с [12], мы ужесточили требования к определению порога персистентности ряда и задали условие $H > 2/3$. Статистическая значимость полученных оценок определялась по двустороннему t -тесту нулевой гипотезы с $\alpha = 0.05$.

Результаты исследования

Была получена межгодовая изменчивость среднесезонных значений температуры приземного воздуха $T(t)$ и атмосферного давления $P(t)$ на территории Западной Сибири. Для всех сезонов в начале XXI в. характерно уменьшение температуры приземного воздуха, которое сопровождается ростом давления. При этом колебания в рядах давления находятся в противофазе с колебаниями температуры воздуха, однако такое согласованное изменение температуры и давления наиболее отчетливо проявляется лишь в зимние месяцы. Межгодовая изменчивость для территории Западной Сибири в зимний период представлена на рис. 1. Для удобства выявления тенденции построены кривые по сглаженным значениям (пунктирная линия), полученным с помощью фильтра пропускания низких частот. Частота обрезания фильтра соответствует периоду в 10 лет. Получается, что, примерно с начала XXI в. в зимние месяцы наблюдается переход от процесса потепления к процессу похолодания: например, в феврале оценки тренда температуры меняются с $0.51^{\circ}\text{C}/10$ лет за 1975–2005 гг. до $-0.53^{\circ}\text{C}/10$ лет за 1982–2012 гг. [10].

Также были рассчитаны коэффициенты линейных трендов по скользящим выборкам с шириной окна, изменяемой в диапазоне от 10 до 40 лет. Расчеты показали, что значимые изменения оценок трендов температуры наблюдаются для окон с шириной более 17 лет, при этом уменьшение значений тренда и даже смена его знака в зимние месяцы происходят, когда выборка захватывает

лет временной интервал, относящийся к началу XXI в. Статистически значимые изменение коэффициентов трендов давления происходят на этом же временном интервале.

Рис. 1. Межгодовая изменчивость приземной температуры T (а) и атмосферного давления P (б)

Из временных рядов T и P был удален линейный тренд, а сами ряды нормировали так, чтобы выборочное среднее равнялось нулю и ряд имел единичную дисперсию. Далее такие ряды обозначаются как T_n и P_n . Построенные фурье-спектры полученных нормированных рядов показали наличие значимых ($\alpha = 0.05$) периодических составляющих с масштабами 2.5–3 года и ~ 9–12 лет для T_n , 3.5–4 года и ~ 10 лет для P_n . В низкочастотной части (масштабы более 25 лет) фурье-спектр ряда P_n имеет статистически значимые величины и спадает по степенному закону, что позволяет говорить о коррелированности элементов ряда и наличии долговременной памяти. Диапазон значений коэффициентов когерентности на указанных интервалах составил от 0.84 до 0.92. Можно предположить, что наличие одинаковых масштабов в рядах T_n и P_n , а также высокое значение коэффициента когерентности между выделенными периодичностями связано с антициклональным характером атмосферной циркуляции в зимний сезон.

Так как корреляционный анализ определил ряды T_n и P_n как белый шум, для оценки долговременной памяти этих рядов применялся метод R/S-анализа (рис. 2). Оценки медианы и интерквартильного размаха составили 0.71 и 0.05 для T_n , и 0.75 и 0.07 для P_n соответственно.

Рис. 2. R/S- и H -траектории временных рядов температуры T_n (а) и давления P_n (б)

Таким образом, медианные оценки исследуемых рядов превышают пороговую величину ($2/3$), что говорит об их трендоустойчивости и возможности их использования для прогностических задач. Согласно методике, предложенной в [12], получено, что последовательные точки H -траектории, значение которых превышает пороговую величину области персистентности ($H > 2/3$, [12]), и соответствующие точки R/S-траектории связаны линейной зависимостью. Анализ R/S- и H -траекторий (рис. 2) подтвердил масштабы периодичностей, выявленных спектром Фурье. Высокие значения ($H > 0.8$) приходятся на начальный участок H -траекторий: $\tau < 9$ для T_n и $\tau < 16$ для P_n . Такие же значения H можно наблюдать на начальных участках H -траекторий ($3 < \tau < 9$) для рядов, представляющих собой разности между исходной и сглаженной (отфильтрованной) величинами. Для сглаженных рядов величина H составила 0.92.

Для того чтобы выделить периодичности определенных ранее масштабов, для зимнего сезона были также получены вейвлет-спектры $|W|$ нормированных рядов T_n и P_n (рис. 3). Их расположение в частотно-временном пространстве при всех значениях b (а и б) и при условии $a < 16$ практически одинаково. Оба спектра показывают, что в период с 1970 по 1990 г. преобладала 10-летняя периодичность, а с 1998 г. началось влияние периодичности с масштабом 3.5–5 лет. Вероятно, это объясняет тот результат, почему, используя интервал 6–60 лет и регрессионную модель ARI, авторы работы [8] получили низкие значения функции потенциальной предсказуемости для территории Западной Сибири. Следовательно, прогностическая модель должна учитывать особенности поведения периодичностей и их роль на различных временных интервалах.

Рис. 3. Вейвлет-спектры нормированных временных рядов $|W|$ температуры T_n (а) и давления P_n (б)

Заключение

Таким образом, для территории Западной Сибири проведен анализ межгодовой и внутрисезонной изменчивости величин температуры и давления. Получено, что, в целом, наблюдается уменьшение температуры, а в зимний сезон процесс потепления сменился процессом похолодания. Результаты применения к временным рядам вейвлет-спектров, а также оценки коэффициентов линейной регрессии показали, что изменения климатических величин с начала XXI в. являются статистически значимыми. Анализ спектров Фурье, R/S- и H-траекторий выявил периодичности и согласованность в изменениях временных рядов. Значения коэффициента когерентности между найденными периодичностями температуры и давления составили ~ 0.9 . Такое же значение принимал параметр Хёрста.

Полученные результаты говорят о трендоустойчивости как сглаженных, так и исходных временных рядов, что позволяет сделать вывод о возможном использовании исследуемых методов анализа для решения прогностических задач в климатологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Trenberth K.E. and Fasullo J.T. An apparent hiatus in global warming? // *Earth's Future*. – 2013. – No. 1. – P. 19–32. DOI: 10.1002/2013EF000165.
2. Chen X. and Ka-Kit Tung. Varying planetary heat sink led to global-warming slowdown and acceleration // *Science*. – 2014. – V. 345. – No. 6199. – P. 897–903.
3. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2013 г. Росгидромет. – М., 2014. – 109 с.
4. Ипполитов И.И., Кабанов М.В., Логинов С.В. Пространственные и временные масштабы наблюдаемого потепления в Сибири // *Доклады Академии наук*. – 2007. – Т. 412. – № 6. – С. 1–5.
5. Hilbert-Huang Transform and Its Application / eds. N.E. Huang and S.S.P. Shen. – Singapore: World Sci., 2005. – 311 p.
6. Любушин А.А. Анализ данных систем геофизического и экологического мониторинга. – М.: Наука, 2007. – 228 с.
7. Runnalls K.E. and Oke T.R. A technique to detect microclimatic inhomogeneities in historical records of screen-level air temperature // *J. Climate*. – 2006. – V. 19. – P. 959–978. DOI: <http://dx.doi.org/10.1175/JCLI3663.1>
8. Xiuhua Zhu, Klaus Fraedrich, Zhengyu Liu, and Richard Blender. A demonstration of long-term memory and climate predictability // *J. Climate*. – 2010. – V. 23. – P. 5021–5029. DOI: <http://dx.doi.org/10.1175/2010JCLI3370.1>
9. Sanjiv Kumar, Venkatesh Merwade, James L. Kinter III, and Dev Niyogi. Evaluation of temperature and precipitation trends and long-term persistence in cmip5 twentieth-century climate simulations // *J. Climate*. – 2013. – V. 26. – P. 4168–4185. DOI: <http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00259.1>
10. Ипполитов И.И., Логинов С.В., Харюткина Е.В., Морару Е.И. Изменчивость климата азиатской территории России в период 1975–2012 гг. // *География и природные ресурсы*. – 2014. – № 4. – С. 13–21.

1. Loginov S.V., Ippolitov I.I., Kharyutkina E.V. The relationship of surface air temperature, heat balance at the surface and radiative balance at the top of atmosphere over the Asian territory of Russia using reanalysis and remote sensing data // *Int. J. Remote Sensing*. – 2014. – V.35. – Iss. 15. DOI:10.1080/01431161.2014.945007
2. Тебуева Ф.Б., Перепелица В.А., Касаева М.Д., Темирова Л.Г. Использование инструментария клеточных автоматов для формирования прогнозных нечетких значений урожайностей на базе временного ряда // *Известия вузов. Естественные науки. Северо-Кавказский регион*. – 2003. – № 4. – С. 5–11.

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН,
г. Томск, Россия

Поступила в редакцию 08.04.16.

Loginov Sergey Vladimirovich, k.f.-m.n., st. науч. сотр., e-mail: LogSV13@imces.ru;
Kharyutkina Elena Valeryevna, k.f.-m.n., науч. сотр., e-mail: kh_ev@imces.ru.

S.V. LOGINOV, E.V. KHARYUTKINA

APPLICATION OF FRACTAL AND WAVELET ANALYSIS TO THE ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGES IN WEST SIBERIA OVER WINTER SEASON

In this study over the territory of West Siberia the analysis of temperature and pressure values was carried out and such characteristics of their time series as trend resistance, quasicyclicity and long-term memory were also calculated using standard statistical methods and fractal and multiple analysis. According to the estimations of linear regression coefficients in winter season, changes in climatic values from the beginning of XXI century are statistical significant and the coherence between revealed periodicities in time series are also obtained (coherence coefficient ~ 0.9). Obtained results give the opportunity to use these methods in the forecasting.

Keywords: fractal analysis, multiscale analysis, climate change, West Siberia.

REFERENCES

1. Trenberth K.E. and Fasullo J.T. (2013) An apparent hiatus in global warming? *Earth's Future*, 1, 19–32. DOI: 10.1002/2013EF000165.
2. Chen X. and Ka-Kit Tung. (2014) Varying planetary heat sink led to global-warming slowdown and acceleration. *Science*, 345(6199), 897–903.
3. *Report on climate change in Russian Federation for 2013*. Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring (ROSHYDROMET). 2014, 109 p.
4. Ippolitov I.I., Kabanov M.V., Loginov S.V. (2007) Пространственные Spatial and temporal scales of observed warming in Siberia. *Doklady of the Russian Academy of Sciences*, 412(6), 1–5.
5. Huang N. E. and Shen S.S.P. (eds.). *Hilbert-Huang Transform and Its Application*. Singapore, World Sci., 2005, 311 p.
6. Lyubushin A.A. *Analysis of Geophysical and Ecological Monitoring Systems Data*. Moscow, Nauka Publ., 2007, 228 p.
7. Runnalls K.E. and Oke T.R. (2006) A technique to detect microclimatic inhomogeneities in historical records of screen-level air temperature. *J. Climate*, 19, 959–978. DOI: <http://dx.doi.org/10.1175/JCLI3663.1>
8. Xiuhua Zhu, Klaus Fraedrich, Zhengyu Liu, and Richard Blender. (2010) A demonstration of long-term memory and climate predictability. *J. Climate*, 23, 5021–5029. DOI: <http://dx.doi.org/10.1175/2010JCLI3370.1>
9. Sanjiv Kumar, Venkatesh Merwade, James L. Kinter III, and Dev Niyogi. (2013) Evaluation of temperature and precipitation trends and long-term persistence in cmip5 twentieth-century climate simulations. *J. Climate*, 26, 4168–4185. DOI: <http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00259.1>
10. Ippolitov I.I., Loginov S.V., Kharyutkina E.V., Moraru E.I. (2014) Climate variability over the Asian territory of Russia in 1975–2012. *Geography and Natural Resources*, 4, 13–21.
11. Loginov S.V., Ippolitov I.I., Kharyutkina E.V. (2014) The relationship of surface air temperature, heat balance at the surface and radiative balance at the top of atmosphere over the Asian territory of Russia using reanalysis and remote sensing data. *International Journal of Remote Sensing*, 35(15). DOI:10.1080/01431161.2014.945007
12. Tebueva F.B., Perpelitsa V.A., Kasaeva M.D., Temirova L.G. (2003) Using cellular automation method for formation of predictive fuzzy variables of productivity on the basis of time series. *Izvestiya Vuzov. Severo-Kavkazskii region. Natural Sciences*, 4, 5–11.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia

loginov Sergey Vladimirovich, Ph.D. in Physics and Mathematics, Senior Researcher, e-mail: LogSV13@imces.ru;
kharyutkina Elena Valeryevna, Ph.D. in Physics and Mathematics, Researcher, e-mail: kh_ev@imces.ru.